

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА В БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ОЖИРЕНИЯ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА

Мадвалиев Б.Б.
Абдуллажанов Б.Р.
Ибрагимов У.Я.,
Сотиболдиев А.А.
Ботиров Ж.А.

Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13354662>

Актуальность проблемы. Ожирение – это хроническое заболевание, гетерогенное по этиологии и клиническим проявлениям, прогрессирующее при естественном течении, характеризующиеся избыточным отложением жировой массы в организме [8]. Морбидное ожирение - это патологическое состояние, при котором индекс массы тела превышает 40 кг/м², т.е. масса тела повышена на 45— 50% от нормальных ее значений [4]. По данным ВОЗ, четверть населения планеты страдает ожирением или имеет избыточную массу тела [7].

В мировом масштабе за последние пол века численность, страдающих ожирением, выросло более чем в три раза. Такое положение связано с ростом числа людей, занимающихся преимущественно умственным трудом, увеличением потребления легко доступных высококалорийных и рафинированных продуктов и ограничения «здорового» питания, а также изменением образа жизни (гиподинамией). При МО наряду СД-2, имеется высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС), остеоартрит, различные злокачественные новообразования, депрессия, что увеличивает риск преждевременной смертности [1;2;6].

По мнению экспертов Международной Диабетической Федерации, к 2045 г заболеваемость будет составлять 629 млн человек. СД-2 в 40–55% случаев осложняется почечной недостаточностью, в 50–60% – заболеваниями коронарных артерий и в большинстве случаев – причиной ампутаций нижних конечностей, его влияние на качество жизни и экономические потери трудно переоценить [5].

Добиться снижения МТ при с СД-2, на долгосрочной основе довольно сложно [3]. Для снижения массы тела следует изменить образ жизни, придерживаться фармакотерапии и по показаниям, бариатрической хирургии.

Целью исследования является улучшение результатов хирургического лечения при морбидном ожирении на фоне сахарного диабета (СД-2), путем совершенствования хирургической коррекции технических подходов к оперативным вмешательствам.

Материал и методы исследования. В основу работы положены результаты ретроспективного и проспективного анализа больных с морбидным ожирением (МО) на фоне сахарного диабета 2 типа (СД-2) за период 2023 по 2024гг. подлежащих хирургическому лечению в частной клинике «Сехат» г. Андижана и в третьем хирургическом отделении Клиники Андижанского государственного медицинского института.

Предметом настоящего исследования явились 159 больных с ожирением в т.ч. МО на фоне СД-2 типа. Согласно цели и задачам исследуемые больные условно разделены на две группы:

- группа сравнения – (2023 год) - 57 (35,8%) больных, которым проведен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения с соблюдением традиционных подходов;

- основная – (2024 год) - 102 (64,2%) больных, которым проведено проспективное исследование результатов хирургического лечения с использованием оптимизированной хирургической тактики.

Для достижения цели и задач исследования проводили общеклинические, лабораторные, биохимические, инструментальные и статистические методы исследования согласно протоколам, утвержденной Министерством Здравоохранения Республики Узбекистан.

Результаты и их обсуждение. Согласно цели и задачам исследования **основную группу** (2024 год) составили 102 (64,2%) больных, которым проведено проспективное исследование результатов хирургического лечения при морбидном ожирении (МО) на фоне сахарного диабета 2 типа с использованием оптимизированной хирургической тактики.

Распределение исследуемых больных, мы провели согласно Международной возрастной классификации ВОЗ (2021г.).

В основной группе из 102 больных с МО на фоне СД-2, возрастную категорию 19-44 лет составили 45 (44,1%) больных. Из них, больные мужского пола составили 27 (26,5%), а женского – 18 (17,6%). Возрастную категорию 45-59 лет составили 57 (55,9%) больных, т.е. лица наиболее трудоспособного возраста, что имеет важную медицинскую и экономическую значимость. Из них, больные мужского пола составили 27 (26,5%), а женского – 30 (29,4%).

Перспективный анализ показал, что в основной группе соотношение больных мужчин к женщинам с МО на фоне СД-2 составило 1,1:1

При МО на фоне СД-2 из 102 больных основной группы, в 49 (48,0%) случаев установлена первая степень ожирения (ИМТ-30,0-34,9), из них мужчины составили 25 (24,5%), а женщины – 24 (23,5%). В 34 (33,3%) случаев установлена вторая степень ожирения (ИМТ-35,0-39,9), из них мужчины составили 17 (16,7%), а женщины – 17 (16,7%). В 19 (18,6%) случаев установлена третья степень ожирения (ИМТ- более 40), из них мужчины составили 10 (17,5%), а женщины – 9 (8,8%).

При всех степенях ожирения возникали определенные сложности в плане тактики и техники оперирования, которые, однако более выражены при третьей степени.

При определении хирургической тактики у больных основной группы, важное значение имеет степень ожирения и длительность заболевания СД-2 типа.

При первой степени ожирения из 45 (44,1%) больных в основной группе длительность заболевания СД- типа до 2 лет установлено в 24 (23,5%) случаев, 2-5 лет – в 16 (15,7%), 6-10 лет – в 1 (1,0%) и более 10 лет – в 4 (3,9%) случаев.

При второй степени ожирения из 34 (33,3%) больных основной группы длительность заболевания СД- типа до 2 лет установлено в 6 (5,9%) случаев, 2-5 лет – в 9 (8,8%), 6-10 лет – в 14 (13,7%) и более 10 лет – в 5 (4,9%) случаев.

При третьей степени ожирения (морбидное ожирение) из 19 (18,6%) больных основной группы длительность заболевания СД- типа до 2 лет установлено в 1 (1,0%) случае, 2-5 лет – в 3 (2,9%), 6-10 лет – в 6 (5,9%) и более 10 лет – в 9 (8,8%) случаев.

При первой степени ожирения сопутствующая терапевтическая патология установлена в 24 (23,5%) случаев, при второй степени ожирения – в 28 (27,5%) и при третьей (морбидное ожирение) – в 19 (18,6%) случаев.

Перспективный анализ результатов бариатрических оперативных вмешательств показал, существенное влияние сопутствующей патологии на исходы хирургического лечения.

У больных основной группы продольная резекция желудка (ПРЖ) выполнена лишь в 4 (3,9%) случаев. Из них при первой степени ожирения не выполнялась, при второй – в 2 (2,0%) и при третьей в 2 (2,0%) случаев.

Минигастрошунтирующие (МГШ) операции выполнены в 98 (96,1%) случаев. Из них при первой степени ожирения – в 49 (48,0%), при второй – в 32 (31,4%) и третьей – в 17 (16,7%) случаев.

Следует отметить, что в основной группе, ПРЖ выполнена лишь в 3,9% случаев, тогда как МГШ операции выполнены – в 96,1%, что было связано с оптимизацией хирургической тактики по мере накопления клинического опыта бариатрических оперативных вмешательств у больных при ожирении на фоне СД-2 типа.

Все послеоперационные осложнения условно разделены на:

осложнения, связанные непосредственно с выполнением бариатрического оперативного вмешательства (специфические осложнения) - несостоятельность швов анастомоза, синдром приводящей петли, гипогликемический синдром, диарея;

раневые - инфильтрат, нагноение послеоперационной раны, лигатурный свищ;

осложнения, не связанные с бариатрическим оперативным вмешательством, которые могут встречаться и при других операциях (осложнения общего характера).

Следует оговориться, что при оценке результатов хирургического лечения данного контингента больных в группе сравнения исследование носило ретроспективный характер.

Осложнения, связанные с бариатрическим оперативным вмешательством при первой степени ожирения установлено в 2 (2,0%) случаев, при второй – в 3 (2,9%) и при третьей – в 1 (1,0%) случае. В целом, «специфические» осложнения составили 6 (5,9%) случаев.

Раневые осложнения (гнойно-септические) при первой степени ожирения установлены – в 3 (2,9%) случаев, при второй – в 2 (2,0%) и при третьей – в 2 (2,0%) случаев. В целом, раневые осложнения составили 7 (6,9%) случаев. Осложнения общего характера при первой степени ожирения отмечено – в 3 (2,9%) случаев с летальным исходом в 1 (1,0%), при второй – в 1 (1,0%) и при третьей – в 1 (1,0%) случае. В целом, осложнения общего характера составили 5 (4,9%) с летальным исходом в 1 (1,0%) случае.

Резюме. Подводя итог хирургической тактике можно заключить, что в процессе работы, придерживаясь предложенного нами лечебно-диагностического алгоритма и модифицированного способа продольной резекции желудка у больных с ожирением в т.ч. морбидным ожирением на

фоне СД-2, мы оптимизировали хирургическую тактику и улучшили результаты у данного контингента больных.

Использованная литература:

1. Баланова Ю.А., Шальнова С.А., Деев А.Д. и др. Ожирение в российской популяции - распространенность и ассоциации с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний //Российский кардиологический журнал. - 2018. - №23(6). - С.123-130.
2. Дедов И.И., Шестакова М.В., Мельниченко Г.А. и др. Междисциплинарные клинические рекомендации "лечение ожирения и коморбидных заболеваний //Ожирение и метаболизм. -2021. Т.18. №1. - С.5-99.
3. the Look AHEAD Research Group. Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes, 2013.
4. <https://clinicsoncall.com/blog/morbid-obesity/>© Clinicsoncall.com.
5. International Diabetes Federation., 2017].
6. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in bodymass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128•9 million children, adolescents, and adults //Lancet. - 2017. - Т.390. - P.26272642.
7. Standards of Medical Care in Diabetes-2016. Obesity Management for the Treatment of Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2016;39(S1): S47-S51.
8. World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. 1997, Geneva: WHO <http://www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO-TRS-894/en/>.